

A guerra que virou série flopada

Engraçado como, de repente, a Guerra na Ucrânia simplesmente... **sumiu das manchetes.** Saiu das pautas como se fosse uma minissérie que perdeu audiência — mais uma produção que começou com altos picos de ibope e terminou ignorada, largada no “**continuar assistindo**”.

A PRIMEIRA GUERRA TRANSMITIDA EM TEMPO REAL DA HISTÓRIA!!!

A estreia foi um sucesso. O plot era infalível: o ataque injusto de quem tava quieto, por um valentão que queria ser o dono do parquinho!

Resultado?

Um público hipnotizado, maratonando notícias em tempo real. Vídeos do front. Imagens tremidas. Câmeras amadoras. Realidade crua na ponta dos dedos — e a uma distância segura. Quem poderia resistir?

Nas ruas, vieram os protestos. Bandeiras nas janelas.
Na internet, hashtags, postagens em azul celeste e amarelo.
Nos governos, sanções econômicas, discursos inflamados...

SOMOS TODOS UCRÂNIA!, ecoava em coro.

Mas aí... o tempo passou...
Três meses. Seis.
Chegou o inverno. E a Europa sentiu como é depender do gás russo... e do trigo ucraniano.

Ah, a beleza da globalização...

Um ano. Dois.
Dois anos e três meses depois... e adivinhem:

A guerra ainda está lá.
Mas cadê o plot twist? A participação especial? O monstro vindo sei lá de onde? O grande herói pra salvar a mocinha???

Teve greve dos roteiristas???

O problema é que a realidade não é um filme de ação.
A guerra de verdade é mais do que o show de pirotecnia bélica...
No geral, ela é feita da mesmice cotidiana de soldados sem rosto, que lutam todos os dias em nome de um futuro que eles nem sabem se vão viver.

E, no caso dos ucranianos, que assistem — diariamente — os lugares que guardavam suas memórias, sua identidade, onde brincavam, celebravam e choravam... **literalmente virar pó** diante dos próprios olhos.

Tudo por conta das aspirações expansionistas de alguém nostálgico de um passado longínquo (e que provavelmente nem era tão maravilhoso assim).

Hoje, neste mundo instagramável e on-demand que vivemos, não há espaço para o tédio da repetição que compõe a realidade...

Ela simplesmente não vende!!!

E as mesmas pessoas que reclamam de estarem cansadas de viver momentos históricos (eu mesma já sobrevivi a uns quatro fins do mundo: 11 de setembro, pandemia, crise econômica...) são as que exigem — conscientemente ou não — lacração, show de luzes, atuação.

No que consomem. No que assistem. Nos políticos que elegem. Na “realidade” em que vivem.

A dopamina se tornou a droga da modernidade!
Ou melhor a praga...

Que deixa populações grudadas em seus celulares como zumbis do scroll infinito a espera da próxima dose Tão descolados da vida real que agem como se a realidade tivesse alguma obrigação de ser interessante — coisa que ela não é!

A despeito do que se posta nas redes sociais, a vida nunca foi muito mais do que uma sucessão de: Louça pra lavar, “bom dia” de manhã, supermercado pra fazer, tiozão do pavê no Natal, só mais um episódio da série, chefe chato pra aguentar, sair pra lanchar com o moço, reuniões que podiam ter sido um e-mail, confraternização da firma, cineminha no domingo, a pia que entupiu, o gato que fugiu, o boleto que venceu, o vizinho fofoqueiro, a crise de riso aleatória, a faxina de sábado ao som da sua playlist preferida...

A VIDA NUNCA SE PROPRÔS A SER UM MORANGO!